

QUANDO A DOR CHEGA À ESCOLA: PROFESSORES FRENTE À VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR QUE SILENCIA INFÂNCIAS

(When Pain Walks into the Classroom: Teachers Confronting Intra-family Violence That Silences Childhoods)

Caroline Rosa Melo^a; Luciana Cristina Porfírio^b; Margareth Araújo e Silva^c

ARTIGO COMPLETO

Resumo:

Este artigo científico discute a violência intrafamiliar contra crianças como um fenômeno estrutural, complexo e recorrente que afeta diretamente o desenvolvimento integral e o desempenho escolar infantil. O objetivo principal é analisar os impactos dessa violência no ambiente escolar e refletir sobre a insuficiência da formação docente para lidar com tais situações. A hipótese central sustenta que a carência de preparo dos(as) professores(as) compromete a identificação precoce e o enfrentamento adequado dos casos, o que agrava os prejuízos à aprendizagem e à socialização. A metodologia utilizada é qualitativa, com abordagem bibliográfica e documental, fundamentada em legislações, pesquisas acadêmicas e relatórios oficiais, com foco no município de Jataí-GO. Os dados obtidos revelam altos índices de maus-tratos, negligência e abuso sexual infantil, além da escassez de políticas públicas eficazes e da ausência de conteúdos específicos sobre o tema nos currículos de cursos de Pedagogia. Diante deste cenário, destaca-se a necessidade urgente de reformulação da formação inicial e continuada, com a inclusão de temas como direitos da criança, legislação protetiva e estratégias pedagógicas de acolhimento. O estudo reforça a importância da articulação entre escola, família e rede de proteção social, valorizando o papel do(a) docente como agente fundamental na prevenção e combate à violência infantil.

Palavras-chave: Violência intrafamiliar; Desenvolvimento infantil; Formação docente; Desempenho escolar; Proteção social.

Abstract:

This article discusses intra-family violence against children as a structural, complex, and recurring phenomenon that directly affects school performance and overall child development. The main objective was to analyze the impacts of this violence within the school environment and to reflect on the inadequacy of teacher training to address such situations. The central hypothesis is that the lack of teacher preparation compromises the early identification and appropriate handling of these cases, worsening the damage to learning and socialization. The methodology used was qualitative, with a bibliographic and documentary approach, based on legislation, academic research, and official reports, with emphasis on the municipality of Jataí-GO. The data reveal high rates of mistreatment, neglect, and sexual abuse of children, in addition to the lack of effective public policies and the absence of specific content on the topic in Pedagogy course curricula. In this context, the urgent need for the reform of both initial and continuing teacher education is emphasized, including themes such as children's rights, protective legislation, and pedagogical strategies for support. The study highlights the importance of collaboration among schools, families, and social protection networks, and values the role of teachers as key agents in the prevention and fight against violence affecting children.

Keywords: Intra-family violence; Child development; Teacher training; School performance; Social protection.

^a Graduada em Pedagogia pela UFJ. Professora de Educação Básica e de Música em Jataí, Goiás. Especialista em Perícia Grafotécnica e Judicial. Possui formação continuada em Arte e Marketing. Desenvolve pesquisas voltadas para a formação docente e direito educacional para elevação da qualidade das aprendizagens. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1310291841371669>. e-mail: netcarolmelo@gmail.com.

^b Doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP). Professora Adjunta na área de formação de professores, metodologias de ensino e Estágio Supervisionado na UFJ. Orientadora do trabalho que deu origem ao artigo. Pesquisa em Políticas e práticas de formação docente didática, processos de ensino e aprendizagem; história e educação comparada. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1925269291468148>. e-mail: luciana_cristina@ufj.edu.br.

^c Graduada em Psicologia, Mestra e Doutora em Educação pela UFMS, Linha de Pesquisa: Educação Psicologia e Prática Docente. Professora Adjunta de Psicologia da Educação I e II na UFJ. Desenvolve pesquisa sobre a constituição de identidade étnica, promoção de saúde nas populações indígenas e educação escolar indígena e quilombola. Membro do Grupo de Estudos, Pesquisas e Ações em Arqueologia, Etnologia e Etno-história da Universidade Federal de Pelota. Endereço lattes: <http://lattes.cnpq.br/3855911933466937>. e-mail: margaereth@ufj.edu.br.

Introdução

Este artigo insere-se no debate sobre as diversas facetas da violência intrafamiliar contra crianças, posicionando o fenômeno como uma manifestação que estrutura as desigualdades sociais e de gênero na educação brasileira. Ao destacar os impactos dessa violência no desempenho escolar e na formação de professores, a pesquisa estabelece uma conexão entre os campos da educação, da justiça de gênero e das políticas públicas, adotando perspectivas interseccionais que consideram raça, classe, sexualidade e geração como eixos centrais de análise.

A defesa central reside na reformulação dos currículos dos cursos de Pedagogia, com a inclusão de conhecimentos que promovam os direitos da infância e a equidade de gênero. Essa abordagem está alinhada às pedagogias feministas e decoloniais, propondo uma formação docente atenta às violências estruturais.

Compreender a relação entre violência intrafamiliar e o desempenho escolar de crianças é uma necessidade urgente, especialmente diante dos elevados índices de violência registrados. A violência intrafamiliar impacta significativamente a saúde emocional e o rendimento escolar. Entretanto, a análise aponta que a maioria dos(as) docentes não possui formação adequada — seja inicial ou continuada — para identificar e lidar com as diversas formas de manifestação desse tipo de violência. Essa lacuna formativa compromete a implementação de intervenções pedagógicas eficazes e imediatas ao receberem crianças em situação de vulnerabilidade.

Diante do exposto, é essencial a formulação de políticas públicas educacionais e o compromisso das Instituições de Ensino Superior (IES), em especial aquelas que formam pedagogos(as) — para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental — em tornar o tema uma pauta séria e urgente nos processos de reformulações de seus Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs).

A infância sob uma perspectiva histórico-social

Para a análise dos efeitos da violência intrafamiliar, é fundamental contextualizar historicamente o conceito de infância, reconhecendo-o como uma construção social e cultural que se modifica conforme o tempo, o espaço e os diferentes Estados-nação. A infância é um fenômeno complexo que envolve dimensões biopsicossociais, culturais e históricas, sendo vivenciada de formas distintas em diferentes contextos socioculturais (Ariès, 2015; Del Priore, 1996; Khuhlmann Júnior., 1998).

Do ponto de vista jurídico, a infância é delimitada de maneiras distintas. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069/1990, considera criança a pessoa com até doze anos incompletos, enquanto a Convenção sobre os Direitos da Criança, promovida pela Unicef, define como criança todo indivíduo com menos de dezoito anos de idade. Ambos os documentos reconhecem que, em todos os países, há crianças vivendo em condições adversas e vulneráveis, o que refuta concepções idealizadas e romantizadas de infância (Unicef, 1989).

A infância, por ser um período de intenso desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo, é profundamente influenciada pelas experiências vividas. Dessa forma, contextos sociais marcados por pobreza, exclusão, negligência ou violência repercutem diretamente na formação subjetiva da criança (Ferreira; Marturano, 2002). Mesmo sendo um constructo social, a infância assume contornos diversos conforme a cultura e as condições materiais de existência de cada sociedade.

A historiografia da infância, especialmente com os trabalhos de Philippe Ariès (2015), trouxe importantes contribuições para o entendimento da infância como uma invenção social relativamente recente. No Brasil, obras como a de Del Priore (1996) revelam que a infância foi

historicamente marcada por abandono, violência e negligência, sobretudo no contexto da colonização, do escravismo e do regime imperial. Crianças indígenas, africanas e mestiças foram frequentemente submetidas a abusos físicos e sexuais, prostituição forçada e abandono em embarcações, onde muitas faleciam em decorrência das péssimas condições sanitárias, inanição ou doenças (Ramos, 2015).

Conforme ressalta Chambouleyron (2015), com a chegada dos jesuítas ao Brasil, a infância indígena passou a ser alvo de processos de catequização, inseridos na lógica colonial de dominação e conversão religiosa. Essa atuação baseava-se na ideia da criança como “papel branco”, pronta para ser moldada segundo os valores cristãos e europeus — visão que refletia as concepções de infância predominantes na Europa moderna.

O abandono infantil também foi uma prática recorrente na história brasileira. Segundo Rodrigues (2015) e Venâncio (2010), a institucionalização de práticas como as “rodas dos expostos” — inspiradas nos modelos europeus — permitia o abandono de recém-nascidos em hospitais e instituições de caridade, sob o pretexto de garantir sua sobrevivência. A distinção entre “expostos” e “enfeitados” revela a tentativa de legitimar uma prática de abandono socialmente aceita.

Além do processo de catequização, o tráfico de pessoas escravizadas agravou ainda mais a situação da infância. Estudos de Goés e Florentino (2004) evidenciam que as crianças africanas traficadas para o Brasil eram submetidas a condições análogas às dos adultos escravizados: jornadas exaustivas, violências físicas e simbólicas, além de altos índices de mortalidade nos navios negreiros. A brutalidade do sistema escravagista não poupava a infância, perpetuando ciclos de sofrimento que marcaram historicamente gerações de crianças negras e pobres no país.

Diante desse panorama histórico, é possível afirmar que a infância no Brasil sempre esteve atravessada por desigualdades, violências

estruturais e ausências institucionais. Compreendê-la a partir de uma abordagem crítica e histórica é fundamental para analisar como a violência intrafamiliar ainda hoje repercute nas trajetórias escolares e no desenvolvimento integral das crianças.

A violência intrafamiliar em números

A violência constitui-se como um dos mais graves problemas sociais enfrentados no Brasil. Segundo o Relatório Anual das Nações Unidas (2022), o país registrou 47.503 mortes por violência intencional, abrangendo todas as faixas etárias e gêneros. Crianças, nesse cenário, figuram como vítimas diretas — quando alvo das agressões — e indiretas — ao presenciarem atos violentos no ambiente doméstico, especialmente entre membros da família.

No âmbito jurídico, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069/1990, assegura proteção integral às crianças e adolescentes. Tal proteção abrange direitos fundamentais como desenvolvimento pleno, dignidade, educação, convivência familiar, integridade física, psíquica e moral. O ECA também veda expressamente qualquer forma de negligência, exploração, maus-tratos ou violência, incumbindo ao Estado, à família e à sociedade a garantia da efetivação desses direitos (Brasil, 1990)

Apesar disso, os dados nacionais revelam um panorama alarmante. Conforme informações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (2023), somente entre janeiro e abril de 2023, foram contabilizadas 69.300 denúncias de violações de direitos humanos de crianças e adolescentes, totalizando 397 mil violações. Desse total, 9.500 casos referem-se à violência sexual e 17.500 a estupro ou exploração sexual. Em comparação com os anos anteriores, houve aumento significativo: em 2021 foram registradas 18.700 denúncias, e em 2022, 11.000, demonstrando a persistência e agravamento do problema.

A violência intrafamiliar, em particular, manifestase de maneira cíclica e estrutural, afetando crianças em diferentes contextos socioeconômicos. Além da violência física, são comuns agressões psicológicas, verbais, sexuais, abandono e negligência, sendo frequente a reprodução intergeracional desse padrão, onde agressores, muitas vezes, foram vítimas de violência na infância (Hermann, 2000).

No Estado de Goiás, os dados também revelam índices preocupantes. Entre os anos de 2021 e 2022, foram registrados entre 5.245 e 5.773 casos de maus-tratos envolvendo crianças de 0 a 4 anos, e entre 7.132 e 7.697 casos para a faixa etária de 5 a 9 anos. No mesmo período, houve 99 e 86 casos de abandono de incapaz para crianças de 0 a 4 anos, e 92 e 110 para crianças de 5 a 9 anos, respectivamente. Além disso, os registros de pornografia infantil aumentaram: de 35 casos em 2021 para 53 em 2022, apenas para a faixa de 0 a 4 anos (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023).

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2023) mostra que, em nível nacional, foram registrados 2.404 casos de abandono de incapaz entre crianças de 0 a 4 anos em 2021, número que subiu para 2.756 em 2022. Já na faixa de 5 a 9 anos, os registros aumentaram de 2.950 (2021) para 3.377 (2022). Quanto ao abandono material, os números para crianças de 0 a 4 anos passaram de 177 casos em 2021 para 185 em 2022; para crianças de 5 a 9 anos, os registros foram de 239 e 241, respectivamente.

Especificamente em Goiás, os registros de abandono material foram inferiores à média nacional: 9 casos em 2021 e 8 em 2022 para crianças de 0 a 4 anos; 9 casos em 2021 e 3 em 2022 para crianças de 5 a 9 anos. No que se refere à pornografia e exploração sexual infantil, o estado contabilizou, entre 2021 e 2022, 6 casos para crianças de 0 a 4 anos e 23 casos para a faixa de 5 a 9 anos. A exploração sexual, nesse mesmo período, apresentou um caso envolvendo crianças de 0 a 4 anos e dois casos com crianças de 5 a 9

anos (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023).

Estudos demonstram que a maioria das agressões contra crianças ocorre no ambiente doméstico, sob a tutela de seus próprios familiares. De acordo com os dados oficiais, 65,4% dos casos de violência registrados contra crianças de 0 a 11 anos aconteceram dentro do lar, enquanto apenas 15,4% ocorreram em espaços públicos, evidenciando a predominância da violência intrafamiliar (Brasil, 2023).

No âmbito municipal, dados do relatório Primeira Infância Primeiro (2022), produzido pela Prefeitura Municipal de Jataí-GO, em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), UNICEF e Banco Mundial, apontam que, de um total de 105.729 habitantes, 9.789 eram crianças de 0 a 6 anos. A região sudeste do município concentra 17% dessa população infantil. Entre 2010 e 2020, foram registrados 273 casos de violência contra crianças de 0 a 4 anos, embora sem especificação quanto ao tipo de violação.

Ressalta-se, ainda, a inexistência do serviço de acolhimento familiar temporário (Família Acolhedora) no município, previsto no ECA como medida protetiva para crianças em situação de risco. Tal ausência representa um entrave à efetiva proteção das infâncias, uma vez que o acolhimento institucional nem sempre é a alternativa mais adequada para a preservação do bem-estar e dos vínculos afetivos das crianças em situação de vulnerabilidade (Brasil, 1990).

Criança, violência e aprendizagem

A aprendizagem infantil é um processo complexo, influenciado por múltiplos fatores internos e externos. É fundamental que o(a) professor(a) esteja capacitado(a) para diversificar estratégias didáticas e promover práticas inclusivas. A perspectiva histórico-crítica, conforme Saviani (2013), pressupõe o reconhecimento das condições subjetivas e objetivas que atravessam a realidade do educando.

A literatura especializada demonstra a correlação entre ambientes familiares desestruturados, marcados por violência e negligência, e o baixo rendimento escolar, bem como problemas de comportamento. Crianças expostas à violência intrafamiliar enfrentam dificuldades de aprendizagem, indisciplina, ansiedade e comprometimento na socialização.

Nesse sentido, professores e professoras assumem um papel essencial na identificação de possíveis sinais de sofrimento emocional e comprometimento no desenvolvimento dos(as) estudantes. A observação atenta pode ser o ponto de partida para intervenções eficazes, especialmente quando articuladas com outros profissionais da rede de proteção à infância. Como apontam Cavalcanti *et al.* (2009), a atuação pedagógica deve ir além da transmissão de conteúdos, considerando as dimensões subjetivas que influenciam a aprendizagem.

Dessa forma, o fortalecimento do vínculo entre escola e família, aliado à formação docente contínua e sensível às questões da infância em situação de vulnerabilidade, constitui condição indispensável para promover a aprendizagem em sua integralidade.

No município de Jataí (GO), as ações voltadas ao enfrentamento da violência contra crianças ainda são pontuais e limitadas. Uma das poucas iniciativas registradas foi a proposta do Projeto “Criança Alerta”, apresentada em 2021 à Secretaria Municipal de Educação (SME), visando à inclusão de aulas semanais nas escolas públicas sobre abuso sexual infantil e violência doméstica. Essa proposta, contudo, não foi amplamente implementada, refletindo a lacuna existente entre as demandas sociais e as políticas públicas educacionais efetivas.

A literatura especializada tem evidenciado a correlação entre o ambiente familiar e o desempenho escolar de crianças. Para Ferreira e Marturano (2002), ambientes familiares desestruturados e marcados por violência, rigidez excessiva, ausência de diálogo, afeto e acesso

limitado ao lazer e aos bens culturais estão diretamente relacionados ao baixo rendimento escolar e a problemas de comportamento. O comportamento dos pais, a imposição de limites, horários e deveres rígidos sem diálogo, afetividade, os modos de socialização, o brincar, o lazer e o acesso ou não aos bens culturais fazem diferença na aprendizagem. Os pesquisadores relatam que há crianças consideradas com e sem ‘problemas’.

Crianças sem problemas: (...) Brincam em casa, têm horários organizados para atividades e recebem supervisão dos pais para estudos. (...) Crianças com problemas: Enfrentam dificuldades de comportamento, aprendizagem, ansiedade, e são frequentemente vítimas de violência intrafamiliar, resultando em baixo rendimento escolar e problemas de socialização (Ferreira e Marturano, 2002, p. 41 – 42, grifos nossos).

É também Ferreira e Marturano (2002) que afirmam que crianças provenientes de lares organizados e afetivos tendem a apresentar melhor desempenho acadêmico e maior estabilidade emocional e social, enquanto aquelas expostas à violência intrafamiliar enfrentam dificuldades de aprendizagem, indisciplina, ansiedade e comprometimento na socialização.

Nesse sentido, os professores e professoras assumem papel essencial na identificação de possíveis sinais de sofrimento emocional e comprometimento no desenvolvimento dos(as) estudantes. A observação atenta ao desempenho escolar, ao comportamento e à interação social pode ser o ponto de partida para intervenções eficazes, especialmente quando articuladas com outros profissionais da rede de proteção à infância. Como apontam Cavalcanti *et al.* (2009), a atuação pedagógica deve ir além da transmissão de conteúdos, considerando as dimensões subjetivas que influenciam a aprendizagem.

Assim, o fortalecimento do vínculo entre escola e família, aliado à formação docente contínua e sensível às questões da infância em situação de vulnerabilidade, constitui condição indispensável para promover a aprendizagem em sua

integralidade e romper os ciclos de violência que ainda persistem em diversos contextos sociais.

A formação docente em debate: desafios curriculares do curso de Pedagogia

A formação docente inicial, especialmente nos cursos de Pedagogia, é criticada por sua capacidade de responder às demandas complexas da realidade escolar. Além da desvalorização social da carreira, observa-se uma lacuna preocupante: os currículos dos cursos de Pedagogia, em geral, não contemplam de forma sistemática e obrigatória conteúdos relacionados à violência intrafamiliar. Isso ocorre mesmo diante da crescente incidência desse fenômeno nas escolas.

Essa ausência curricular torna-se ainda mais problemática em face do princípio da proteção integral da criança, que estabelece o dever da sociedade, do Estado e da família de assegurar os direitos fundamentais, incluindo a integridade física, emocional e psicológica. A omissão dessa temática nas diretrizes curriculares da formação docente dificulta a identificação precoce de sinais de violência, bem como o enfrentamento institucional adequado por parte dos(as) professores(as).

Conforme apontado por Gatti e Barreto (2009), a discussão sobre violência contra a infância e suas implicações pedagógicas frequentemente permanece à margem dos componentes curriculares obrigatórios, sendo abordada, quando muito, de forma tangencial ou optativa.

Diante desta lacuna estrutural na formação inicial, muitos professores e professoras que se deparam com situações de violência intrafamiliar buscam percursos de autoformação ou cursos não institucionais. Todavia, esses processos, embora relevantes, mostram-se insuficientes diante da complexidade e da gravidade das situações enfrentadas no ambiente escolar.

Portanto, torna-se urgente uma reformulação das matrizes curriculares dos cursos de Pedagogia,

com a inclusão de disciplinas e eixos formativos voltados à promoção dos direitos da infância, à identificação de violências e ao trabalho pedagógico com crianças em situação de vulnerabilidade. Tal medida contribui diretamente para a qualificação docente e fortalece a escola como espaço de proteção e cuidado.

Observa-se ainda um crescente processo de desvalorização social da carreira docente, evidenciado por múltiplos indicadores, inclusive pelas notas de corte dos processos seletivos do Sistema de Seleção Unificada (SISU), cujos valores variam entre 562,06 e 769,32 pontos, significativamente inferiores aos exigidos em cursos de áreas tradicionalmente mais valorizadas, como Medicina, Direito e Engenharias (INEP, 2024).

Essa lacuna formativa é preocupante: os currículos dos cursos de Pedagogia, em geral, não contemplam de forma sistemática, obrigatória conteúdos relacionados à violência intrafamiliar, mesmo diante da crescente incidência desse fenômeno nas escolas públicas e privadas.

Essa ausência curricular torna-se ainda mais problemática diante do princípio da proteção integral da criança, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o qual estabelece que é dever da sociedade, do Estado e da família assegurar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, inclusive à integridade física, emocional e psicológica (BRASIL, 1990). A omissão dessa temática nas diretrizes curriculares da formação docente dificulta a identificação precoce de sinais de violência, bem como o enfrentamento institucional adequado por parte dos(as) professores(as).

Conforme apontam Gatti e Barreto (2009), as diretrizes curriculares dos cursos de Pedagogia organizam-se em núcleos estruturantes — como o núcleo de estudos básicos, o de aprofundamento e diversificação de estudos, os núcleos integradores, além do estágio supervisionado e do trabalho de conclusão de curso. No entanto, a discussão sobre violência

contra a infância e suas implicações pedagógicas permanece à margem desses componentes, sendo tratada, quando muito, de forma tangencial ou optativa.

Diante da lacuna na formação inicial, muitos professores e professoras que se deparam com situações de violência intrafamiliar inserem-se em percursos de autoformação, buscando conhecimentos por meio de cursos livres, formações não institucionais ou pela própria vivência cotidiana. Todavia, esses processos formativos, ainda que importantes, revelam-se insuficientes diante da complexidade e da gravidade das situações enfrentadas no ambiente escolar (Nóvoa, 1992; Candau, 2002).

Percepções docentes e desafios no enfrentamento da violência intrafamiliar

O enfrentamento da violência intrafamiliar no contexto escolar é desafiador devido, em grande parte, à ausência de formação específica e sistemática na trajetória docente. A carência de capacitação adequada (inicial e continuada) compromete a capacidade dos(as) profissionais de educação de identificar, conduzir e intervir de forma segura e eficiente nos casos de violência contra crianças. Soma-se a isso a escassez de apoio institucional, de protocolos claros e de materiais pedagógicos que subsidiem ações educativas voltadas à promoção de um ambiente escolar seguro, acolhedor e emocionalmente saudável (Gatti; Barreto, 2009; Candau, 2002).

É importante reconhecer que o processo de enfrentamento da violência requer uma atuação em rede, envolvendo etapas complexas que vão desde a identificação dos sinais até a formalização da denúncia e o posterior encaminhamento aos órgãos de proteção. Cada etapa exige conhecimento técnico e domínio de protocolos específicos, que, em geral, não integram a formação docente. Tal lacuna levanta um questionamento relevante: como os(as) professores(as), que são os principais

interlocutores da infância escolarizada, podem acessar informações qualificadas e seguras para agir diante de situações de violência? (Nóvoa, 1992; Brasil, 2006).

Interseccionalidades e Saberes Docentes: entre gênero, infância e resistências

A violência intrafamiliar não pode ser analisada isoladamente, pois está inserida em um contexto mais amplo de opressões estruturais baseadas em gênero, classe, raça e geração. A compreensão de como esses marcadores se entrelaçam é fundamental para que educadores(as) possam agir de forma crítica e transformadora. Compreender como esses marcadores se entrelaçam é fundamental para que educadores (as) possam agir de forma crítica e transformadora frente às múltiplas violências que adentram o cotidiano escolar.

Nesse sentido, a perspectiva da interseccionalidade, conforme conceituada por Crenshaw (2002) e mobilizada por autoras como Saffioti (1997) e hooks (2013), oferece uma lente teórica e política para compreender as sobreposições de opressões vividas por crianças e suas mães em contextos de vulnerabilidade.

A violência de gênero atravessa as relações familiares e exige que a escola se posicione como um espaço de acolhimento e enfrentamento, abandonando posturas neutras. A educação comprometida com os direitos humanos deve incluir, em suas práticas e currículos, uma abordagem crítica das relações de gênero e das múltiplas formas de exclusão.

A atuação docente diante da violência intrafamiliar demanda, portanto, uma formação comprometida com a justiça social. Conforme Monticelli (2023), é necessário incluir, nos currículos da formação inicial e nas ações de extensão universitária, conteúdos que abordem o enfrentamento da violência contra crianças e mulheres, a legislação protetiva, as redes intersetoriais de apoio e a pedagogia do cuidado.

Como defende Candau (2002), a educação comprometida com os direitos humanos deve incluir, em suas práticas e currículos, uma abordagem crítica das relações de gênero e das múltiplas formas de exclusão. Essa realidade exige que a escola se posicione como um espaço de acolhimento, escuta e enfrentamento, abandonando posturas neutras diante da desigualdade.

O cenário torna-se ainda mais desafiador ao considerarmos que a maioria dos profissionais da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental são mulheres. Essas educadoras, por vezes, também enfrentam situações de violência em suas vidas privadas e carregam, em sua trajetória, os efeitos da desvalorização histórica da docência feminina. Para Unbehaum (2004), é imprescindível considerar os impactos das relações de gênero na profissão docente, inclusive nas formas de organização do trabalho pedagógico e nos processos de formação inicial e continuada.

A desigualdade de acesso a direitos por parte das crianças brasileiras, sobretudo negras, indígenas e periféricas, é uma herança de um projeto histórico de exclusão e negligência institucional. Irene Rizzini (2011) destaca que a infância no Brasil sempre foi atravessada por políticas públicas fragmentadas, baseadas em concepções moralistas e punitivas, que pouco consideram as reais necessidades das crianças em situação de vulnerabilidade. A escuta sensível e o respeito às singularidades da infância são, portanto, dimensões políticas do trabalho docente.

A atuação docente diante da violência intrafamiliar demanda, ainda, uma formação comprometida com a justiça social. Como aponta Iolanda Monticelli (2023), é necessário incluir, nos currículos da formação inicial e nas ações de extensão universitária, conteúdos que abordem o enfrentamento da violência contra crianças e mulheres, a legislação protetiva, as redes intersetoriais de apoio e a pedagogia do cuidado. O investimento em estratégias de escuta ativa,

rodas de conversa e articulação com a comunidade pode fortalecer a capacidade das escolas de agir com ética, acolhimento e firmeza diante de situações de violência.

Por fim, é preciso reconhecer que a resistência à violência começa na reconstrução dos saberes e das práticas educativas. A escola que acolhe, denuncia e transforma é também aquela que reconhece o sofrimento infantil como um problema social, político e pedagógico. Romper o silêncio imposto às infâncias é uma tarefa coletiva, que exige coragem, formação crítica e articulação entre diferentes campos do conhecimento — especialmente entre a educação, o serviço social, o direito, à saúde e os estudos de gênero. Assim, educar é também um ato de resistência.

Considerações finais

A violência intrafamiliar constitui um fenômeno multidimensional, afetando o desenvolvimento e o desempenho escolar. Os dados confirmam os efeitos nocivos dessa violência, tornando indispensável que os(as) docentes desenvolvam uma escuta sensível e uma postura atenta. (Hermann, 2000; Bruschini, 1993).

A escassez de conteúdos relacionados à violência intrafamiliar nos cursos de licenciatura, somada à limitada oferta de formações continuadas, tende a gerar sentimento de insegurança entre os(as) docentes. Essa insegurança pode inibir o encaminhamento adequado das denúncias, comprometendo o papel protetivo da escola. Dessa forma, é imperativo repensar a formação docente, priorizando a inclusão de conteúdos voltados à proteção da infância.

A reformulação dos currículos dos cursos de Pedagogia é urgente. Ela deve contemplar, em seus componentes, disciplinas voltadas ao estudo da legislação protetiva (ECA), das medidas de proteção e das práticas pedagógicas para o atendimento de crianças em situação de violência. Tal ampliação tem o potencial de suprir lacunas históricas na formação docente, possibilitando

uma atuação mais consciente, fundamentada e sensível diante das múltiplas expressões da violência que adentram o espaço escolar. É dever das instituições formadoras incorporarem esses conteúdos para que os futuros(as) docentes possam intervir e colaborar com as redes de proteção à infância.

Os dados analisados ao longo desta pesquisa confirmam os efeitos nocivos da violência intrafamiliar sobre o desenvolvimento infantil, prejudicando não apenas o desempenho escolar, mas também o bem-estar emocional e social das crianças. Diante disso, torna-se indispensável que os(as) docentes desenvolvam uma escuta sensível e uma postura atenta às condições subjetivas dos(as) estudantes. Ao identificar dificuldades persistentes na aprendizagem, esgotadas as estratégias pedagógicas usuais, é necessário realizar um diálogo com os familiares e acionar, quando pertinente, os serviços da rede de proteção social (Cavalcanti *et al.*, 2009).

Além de evidenciar o impacto direto da violência sobre a escolarização, os dados obtidos por meio de relatórios oficiais e anuários destacam a urgência de pesquisas voltadas à compreensão das relações entre violência e desempenho acadêmico. Essas investigações podem subsidiar a formulação de políticas públicas educacionais e ações formativas voltadas ao apoio efetivo a docentes e estudantes em situação de vulnerabilidade.

A escassez de conteúdos relacionados à violência intrafamiliar nos cursos de licenciatura, somada à oferta limitada de formações continuadas sobre o tema, tende a gerar sentimento de insegurança entre os (as) docentes. Tal insegurança, como observa Monti (2023), pode inibir o encaminhamento adequado das denúncias, comprometendo o papel protetivo da escola. Dessa forma, é imperativo repensar a formação docente, priorizando a inclusão de conteúdos voltados à proteção da infância, à identificação precoce da violência e ao fortalecimento da atuação pedagógica frente a esse fenômeno.

A reformulação dos currículos dos cursos de Pedagogia, de modo a contemplar, entre seus componentes obrigatórios ou optativos, disciplinas voltadas ao estudo da legislação protetiva da infância, das medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e das práticas pedagógicas voltadas ao atendimento de crianças em situação de violência intrafamiliar é urgente. Tal ampliação poderá suprir lacunas históricas na formação docente, possibilitando uma atuação mais consciente, fundamentada e sensível diante das múltiplas expressões da violência que adentram o espaço escolar.

A vivência cotidiana das escolas evidencia que os efeitos da violência intrafamiliar ultrapassam o âmbito doméstico, refletindo-se diretamente nas relações pedagógicas, na aprendizagem, na saúde emocional das crianças e no bem-estar dos(as) profissionais da educação. Diante disso, é dever das instituições formadoras incorporarem, em suas matrizes curriculares, conteúdos que permitam aos futuros(as) docentes reconhecer, intervir e colaborar com as redes de proteção à infância, contribuindo para a construção de ambientes escolares seguros, acolhedores e promotores de direitos.

Referências

- ARIÈS, Philippe. *História social da criança e da família*. 3. ed. São Paulo: LTC, 2015.
- ALMEIDA, Adriana Aparecida; MIRANDA, Olivia Barbosa; LOURENÇO, Lélío Moura. Violência doméstica/intrafamiliar contra crianças e adolescentes: uma revisão bibliométrica. *Juiz de Fora*, v. 6, n. 2, ed. 2, p. 298-317, 2013. Disponível em: Scielo Brasil. Acesso em: 8 jan. 2024.
- BRANCALHONE, Patrícia George; FOGO, José Carlos; WILLIAMS, Luís Cavalcante de Albuquerque. Crianças expostas à violência conjugal: avaliação do desempenho acadêmico. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, v. 20, p. 113-117, 2004.
- BRASIL. *Código Penal: Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940*.
- BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil: Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso*. Brasília: Secretaria de Editoração e

- Publicações, 2010. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf. Acesso em: 16 set. 2023.
- BRASIL. *Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990*. Brasília: Diário Oficial da União, 1990.
- BRUSCHINI, Cristina. Teoria crítica da família. In: AZEVEDO, Maria Amélia (org.). *Infância e violência doméstica: fronteiras do conhecimento*. São Paulo: Cortez, 1993.
- CANDAU, Vera Maria Ferrão. *Formação de professores: desafios e perspectivas*. Petrópolis: Vozes, 2002.
- CHAMBOULEYRON, Rafael. Jesuítas e as crianças no Brasil quinhentista. In: PRIORE, Mary Del (org.). *História das crianças no Brasil*. 7. ed. São Paulo: Contexto, 2015. cap. 2, p. 54-83.
- CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. In: CARRARA, Sérgio; VIANNA, Adriana de Resende Barreto (org.). *Gênero, raça e justiça: interseccionalidades*. Brasília: Ministério da Justiça, 2002. p. 19-30.
- COHN, Clarice. Concepção de infância e infâncias: um estado da arte da antropologia da criança no Brasil. *Revista Horizontes Antropológicos*, v. 13, n. 2, p. 221-244, 2013. Disponível em: Scielo Brasil. Acesso em: 9 jul. 2023.
- DEL PRIORE, Mary (org.). *História das crianças no Brasil*. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2007.
- DEL PRIORE, Mary. O papel branco: a infância e os jesuítas na colônia. In: DEL PRIORE, Mary (org.). *História das crianças no Brasil*. São Paulo: Contexto, 2007. Acesso em: 4 mar. 2024.
- DESLANDES, Sueli Ferreira; MENDES, Corina Helena Figueira; LUZ, Eliane Santos da. Análise de desempenho de sistema de indicadores para o enfrentamento da violência intrafamiliar e exploração sexual de crianças e adolescentes. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 19, n. 3, p. 865-874, 2014.
- ENGELS, Friedrich. *A situação da classe trabalhadora na Inglaterra*. São Paulo: Boitempo, 2010.
- FERREIRA, Marlene de Cássia Trivellato; MARTURANO, Edna Maria. Ambiente familiar e os problemas do comportamento apresentados por crianças com baixo desempenho escolar. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, v. 15, p. 35-44, 2002.
- FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. *17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública*. São Paulo: FBSP, 2023. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica>. Acesso em: 12 jan. 2024.
- GOVERNO FEDERAL (Brasil). *Catálogo de Teses e Dissertações*. 1. ed. CAPES, 2024. Disponível em: <https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses>. Acesso em: 8 jan. 2024.
- GOVERNO FEDERAL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. *Relatórios e campanhas institucionais*. Brasília, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br>. Acesso em: 30 jun. 2024.
- GUIMARÃES, Eloisa. *Escola, galeras e narcotráfico*. Rio de Janeiro: UFRJ, 1998.
- HERMANN, Leda. *Violência doméstica – a dor que a lei esqueceu*. Campinas, SP: Cellex, 2000.
- HERMIDA, Jorge Fernando. História social da criança proletária: contribuições da obra de Friedrich Engels para a compreensão do tema. *Revista HISTEDBR On-line*, Campinas, SP, v. 20, 2020.
- HEYWOOD, Colin. Concepções da infância na Idade Média. In: HEYWOOD, Colin. *Uma história da infância: da Idade Média à Época Contemporânea no Ocidente*. 1. ed. Porto Alegre: ARIMED, 2004. v. 1, cap. 1, p. 22-47.
- HOOKS, bell. *Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade*. Trad. Ana Lúcia de Oliveira; Liana Erbolato-Migliano. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013.
- KUHLMANN Jr., Moisés. *Infância e educação infantil: uma abordagem histórica*. Porto Alegre: Editora Mediação, 1998.
- LAJOLO, Marisa. *Do mundo da leitura para a leitura do mundo*. São Paulo: Ática, 1994.
- MAGALHÃES, Júlia Renata Fernandes de et al. Violência intrafamiliar: vivências e percepções de adolescentes. *Revista Baiana de Enfermagem*, v. 1, n. 1, p. 1-7, 2017. DOI: 10.5935/1414-8145.20170003. Disponível em: Scielo Brasil. Acesso em: 1 jan. 2024.
- MARCILIO, Maria Luiza. A roda dos expostos e a criança abandonada na História do Brasil: 1726-1950. In: FREITAS, Marcos Cezar de (org.). *História social da infância no Brasil*. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
- MARTURANO, Edna Maria. Recursos no ambiente familiar e dificuldades de aprendizagem na escola. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, v. 15, p. 135-142, 1999.
- MAUAD, Ana Maria. A vida das crianças de elite durante o Império. In: DEL PRIORE, Mary (org.). *História das crianças no Brasil*. 7. ed. São Paulo: Contexto, 2015.
- MELO, Jennifer Silva. Breve histórico da criança no Brasil: conceituando a infância a partir do debate historiográfico. *Revista Educação Pública*, v. 20, n. 2, 14 jan. 2020.
- MODENA, Maura Regina. *Conceitos e formas de violência*. 1. ed. Mato Grosso do Sul: Educs, 2016. v. 1, p. 1-176.
- MONTICELLI, Iolanda. Violência e infância: escuta sensível e atuação docente frente à dor. *Revista Educação em Questão*, v. 61, n. 2, p. 1-22, 2023.
- MUAZE, Mariana Ferreira de Aguiar. A descoberta da infância: a construção de um habitus civilizado na boa sociedade imperial. 1999. Dissertação (Mestrado em História) – Departamento de História, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
- RAMOS, Fábio Pestana. A história trágico-marítima das crianças nas embarcações portuguesas do século XVI. In: PRIORE, Mary del (org.). *História das crianças no Brasil*. 7. ed. São Paulo: Contexto, 2015.
- RIZZINI, Irene. *O século perdido: raízes históricas das políticas públicas para a infância no Brasil*. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

- RIZZINI, Irene; PILOTTI, Francisco. *A arte de governar crianças: a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil*. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
- RIZZINI, Irene. *O século perdido: raízes históricas das políticas públicas para a infância no Brasil*. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
- RODRIGUES, Andréa da Rocha. As Santas Casas da Misericórdia e a roda dos expostos. In: VENÂNCIO, Renato Pinto (org.). *Uma história social do abandono de crianças: de Portugal ao Brasil, séculos XVIII-XX*. São Paulo: Alameda; Belo Horizonte: Editora PUC Minas, 2010.
- SÁ, Jeferson de Souza. *A violência intrafamiliar e o reflexo no aprendizado da criança: um olhar integrado do contexto escolar*. 2018. Dissertação (Mestrado em Educação) – UNICESUMAR, Maringá, PR.
- SAVIANI, Dermeval. *História das ideias pedagógicas no Brasil*. 4. ed. Campinas: Autores Associados, 2013.
- SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. Violência doméstica ou a lógica do galinheiro. In: KUPSTAS, Márcia (org.). *Violência em debate*. São Paulo: Moderna, 1997. p. 39-57.
- SEVERNINI, Edson Roberto. *A relação entre violência nas escolas e proficiência dos alunos*. 2007. Dissertação (Mestrado em Economia) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Disponível em: www.maxwell.lambda.ele.pucRio.br. Acesso em: 20 ago. 2023.
- SOS sala de aula. Como detectar a violência doméstica. *Revista Nova Escola*, n. 160, p. 16, mar. 2003.
- TAILLE, Yves de La; OLIVEIRA, Marta Kohl de; DANTAS, Heloysa. *Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussões*. 1. ed. São Paulo: Summus Editorial, 1992. v. 1, p. 1-58.
- HOBBSAWM, Eric. *Mundos do trabalho: novos estudos sobre a história operária*. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2015.
- THOMPSON, Edward Palmer. *A formação da classe operária inglesa I: a árvore da liberdade*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
- THOMPSON, Edward Palmer. *A formação da classe operária inglesa II: a maldição de Adão*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2012a.
- THOMPSON, Edward Palmer. *A formação da classe operária inglesa III: a força dos trabalhadores*. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2012b.
- UNBEHAUM, Sandra. O trabalho das professoras na Educação Infantil: identidade profissional e relações de gênero. *Cadernos de Pesquisa*, São Paulo, n. 122, p. 133-154, jul. 2004.
- VAILATI, Luiz Lima. *A morte menina: infância e morte infantil no Brasil dos oitocentos (Rio de Janeiro e São Paulo)*. São Paulo: Alameda, 2010.
- VIEIRA, André Richard Durante; BRITO, Gláucia da Silva. O retrato artístico da infância: da Idade Média à Modernidade. Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação: XIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul, Rio Grande do Sul, v. 1, ed. 1, p. 1-13, 1 jun. 2013.
- WILLIAMS, Lúcia Cavalcanti de Albuquerque; AIELLO, Ana Lúcia Rossito. Empoderamento de famílias: o que vem a ser e como medir. In: MENDES, Enicéia Gonçalves; ALMEIDA, Maria Amélia; WILLIAMS, Lúcia Cavalcanti de Albuquerque (orgs.). *Temas em educação especial: avanços recentes*. São Carlos: Edufscar, 2004. p. 197-202.